

**INDIVIDUAL NUTQ SIFATLASHLARINING BADIY MATNDA
EKSPRESSIV-BO‘YOQDORLIK IFODALASH XUSUSIYATLARI
(ANVAR OBIDJON IJODI MISOLIDA)**

*Ortiqova Nargizaxon Yoqubjonovna,
Farg‘ona davlat universiteti, filologiya fanlari
bo‘yicha falsafa doktori (PhD),
nargizayoqubjonqizi@gmail.com +998912060990
ORCID ID: 0009-0001-2838-5147*

**EXPRESSIVE-COLORFUL FEATURES OF INDIVIDUAL SPEECH
ADJECTIVES IN A LITERARY TEXT (ON THE EXAMPLE OF ANVAR
OBIDJAN'S WORK)**

*Ortikova Nargizakhon Yokubjonovna,
Fergana State University, Doctor of *Philosophy* (PhD) in Philology,
nargizayoqubjonqizi@gmail.com +998912060990
ORCID ID: 0009-0001-2838-5147*

**ЭКСПРЕССИВНО-КРАСОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА
АНВАРА ОБИДЖАНА)**

*Ортикова Наргизахон Ёкубжоновна,
Ферганский государственный университет,
доктор философии (PhD) по филологии,
nargizayoqubjonqizi@gmail.com +998912060990
ORCID ID: 0009-0001-2838-5147*

Annotatsiya: O‘zbek tilshunosligida badiiy matnga lingvopoetik yondashuv hamda uning muammolarini o‘rganish ustida ko‘plab izlanishlar olib borilganligiga qaramay, til birliklarining barchasi ham estetik hodisa sifatida mukammal tadqiq qilinmagan. Tildagi estetik vazifani ishga solish uchun ijodkor o‘z badiiy niyatiga ko‘ra tilning turli ifoda imkoniyatlaridan foydalanadi. Bunday imkoniyatlar esa tilning fonetik, leksik, morfologik, sintaktik va boshqa sathlarning barchasida mavjud. Poetik leksikologiyada badiiy asar tilidagi poetik aktuallashgan leksik birliklar tahlil etilarkan, uni antonimlar, sinonimlar, omonim va o‘zakdosh so‘zlar, neologizmlar, arxaizmlar, evfemizm va boshqa leksik qatlam birliklari

lingvopoetikasi kabi bo'limlarga bo'lib tahlil va tadqiq qilish zarurdir. Tadqiqot obyekti: A.Obidjonning she'riy asarlari matni. Tadqiqot predmeti: Badiiy asar matnidagi leksik birliklarning lingvopoetik xususiyatlari. Tadqiqot metodi: til sathlari birliklarining sistem-struktur tahlillari. Ushbu tadqiqotning obyekti bo'lgan A.Obidjon she'riyatida misolida muallif individual nutq neologizmlari lingvopoetik tahlilga tortildi.

Abstract: *Despite the fact that a lot of research has been carried out in Uzbek linguistics on the linguopoetical approach to the literary text and the study of its problems, not all units of the language as an aesthetic phenomenon have been fully explored. To realize the aesthetic function of the language, the author uses various expressive possibilities of the language in accordance with his artistic conception. Such opportunities are available at the phonetic, lexical, morphological, syntactic, and other levels of the language. Poetic lexicology analyzes poetically actualized lexical units in the language of a work of art, subdivided into antonyms, synonyms, homonyms and cognate words, neologisms, archaisms, euphemisms, etc. it is necessary to analyze and explore the units of the lexical layer in such sections as linguopoetics. Object of study: the text of poetic works by A. Obidjon. Subject of study: linguistic and poetic features of lexical units in the text of a work of art. Research method: system-structural analysis of language level units. On the example of the poetry of A. Obidzhon, which is the object of this study, the neologisms of the individual author's speech were subjected to linguo-poetic analysis.*

Аннотация: *Несмотря на то, что в узбекском языкознании проведено множество исследований по лингвопоэтическому подходу к художественному тексту и изучению его проблем, далеко не все единицы языка как эстетическое явление до конца исследованы. Для реализации эстетической функции языка автор использует различные выразительные возможности языка в соответствии со своим художественным замыслом. Такие возможности имеются на фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом и др. уровнях языка. Поэтическая лексикология анализирует поэтически актуализированные лексические единицы в языке художественного произведения, подразделяется на антонимы, синонимы, омонимы и однокоренные слова, неологизмы, архаизмы, эвфемизмы и другие необходимо проанализировать и исследовать единицы лексического пласта по таким разделам, как лингвопоэтика. Объект исследования: текст поэтических произведений А. Обиджона. Предмет исследования: лингвопоэтические особенности лексических единиц в тексте художественного произведения. Метод исследования: системно-структурный анализ единиц языкового уровня. На примере поэзии А. Обиджона, являющейся объектом настоящего*

исследования, лингвопоэтическому анализу подверглись неологизмы индивидуальной авторской речи.

Kalit so‘zlar: lingvopoetika, leksopoetika, okkazionalizm, individual nutq neologizmi, qo‘shma so‘zlar, nominativ funktsiya, sifatlash

Key words: linguopoetics, lexopoetics, occasionalism, individual speech neologism, compound words, nominative function, adjectives.

Ключевые слова: лингвопоэтика, лексopoэтика, окказионализм, индивидуальный речевой неологизм, сложные слова, номинативная функция, прилагательные.

KIRISH

Maqolada bugungi o‘zbek tilshunosligida lingvopoetika tushunchasi, lingvopoetik tahlil tamoyillari va poetik aktuallashgan til birliklari sifatida individual nutq sifatlashlari va ularning badiiylikni taminlash vazifalari haqida so‘z boradi. Badiiy tasvirda she‘rning mazmuni, ritmiga mos holda ishlatilgan leksopoetik vositalar kitobxon hissiyotiga kuchli ta‘sir qiladi. So‘zda konnotativ ma‘no leksik vositalar bilan darajalanib borish xususiyatiga ega. Ushbu maqola badiiy matndagi individual nutq sifatlashlari poetikasiga bag‘ishlangan. A.Obidjonning she‘riy asarlari misolida muallifning tovushga taqlid so‘zlardan foydalanish mahorati tadqiq qilindi. Tadqiqot obyekti: A.Obidjonning she‘riy asarlari matni. Tadqiqot predmeti: Badiiy asar matnidagi leksik birliklarning lingvopoetik xususiyatlari. Tadqiqot metodi: til satxlari birliklarining sistem-struktur tahlillari.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Tadqiqot obyekti: A.Obidjonning she‘riy asarlari matni. Tadqiqot predmeti: Badiiy asar matnidagi leksik birliklarning lingvopoetik xususiyatlari. Tadqiqot metodi: til satxlari birliklarining sistem-struktur tahlillari. Adabiyotlar sifatida M.Yo‘ldoshevning “Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari”, E.Begmatov “O‘zbek tili leksikologiyasi”, A.Shomaqsudov “O‘zbek tili stilistikasi”, A.Nurmonovning “Tilshunoslikning adabiyot bilan munosabati”, A.Obidjonning “Saylanma:She‘rlar”, “Bezgakshamol” asarlari va boshqa lingvopoetik tahlil tamoyillari, leksik sath birliklarining lingvopoetik tahliliga doir turli monografiya, maqolalar, tilshunoslik lug‘atlaridan foydalanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Zamonaviy tilshunoslikda til birliklarining nutqiy ko‘rinishlarini lingvopoetik tadqiq etish ishlari bugungi kundagi eng dolzarb muammolardan biriga aylandi. Badiiy matnga lingvopoetik yondashuv hamda uning muammolarini o‘rganishlar natijasida tilshunoslikda har bir sath birligi badiiy-estetik vazifa bajarishi haqidagi fikrlar ilgari suriladi. O‘zbek tilshunosligida bu borada ko‘plab izlanishlar olib

borilganligiga qaramay, til birliklarining barchasi ham estetik hodisa sifatida mukammal tadqiq qilinmagan. Badiiy asar tilini o'ziga xos estetik hodisa sifatida o'rganuvchi til sohasi bo'lgan lingvopoetikaga oid qilingan ishlarda ham barcha sath birliklari o'rganilgan emas. Tildagi estetik vazifani ishga solish uchun ijodkor o'z badiiy niyatiga ko'ra tilning turli ifoda imkoniyatlaridan foydalanadi. Bunday imkoniyatlar esa tilning fonetik, leksik, morfologik, sintaktik va boshqa sathlarning barchasida mavjud.

Tilshunos olim A.Nurmonov lingvopoetika "lingvistik poetikaning qisqargan shakli bo'lib, badiiy asarlarda qo'llanilgan lisoniy birliklarning(fonetik, morfemik, leksik va boshqalar) badiiy-estetik vazifalarini, tilning konnotativ funksiyasini o'rganadi. Boshqacha aytganda, lingvopoetika tilshunoslikning badiiy nutqni o'rganuvchi bo'limi" bo'lib, u barcha sath birliklarining badiiy-estetik funksiyasini qamrab olishini ta'kidlaydi. [1.163-164] M.Yo'ldoshev badiiy matnning lingvopoetik tahlilida "badiiy matnda poetik aktuallashgan til vositalarini aniqlash" [2. 156-b.] muhim tamoyillardan biri ekanligini ta'kidlaydi.

Poetik leksikologiyada badiiy asar tilidagi sinonim, omonimlar, iboralar yoki chegaralangan leksika (dialektizmlar, istorizmlar, arxaizmlar...), o'z va o'zlashgan so'zlar qatlamining ishtiroki kabi masalalar tahlil etilarkan, uni antonimlar, sinonimlar, omonim va o'zakdosh so'zlar, neologizmlar, arxaizmlar, evfemizm va boshqa leksik qatlam birliklari lingvopoetikasi kabi bo'limlarga bo'lib tahlil va tadqiq qilish zarur deb hisoblaymiz.

"O'zbek tili leksikologiyasi» kitobida so'z narsa-hodisani ifodalashi barobarida ko'pincha shu narsa-hodisaga so'zlovchining subyektiv munosabatini ham anglatishi alohida ta'kidlangan: «...Lug'at sostavidagi so'zlarni kuzatish ularning ba'zilar biror narsa, hodisalarni atabgina qolmay, ayni paytda so'zlovchining ifodalanayotgan tushunchaga o'z bahosini, munosabatini ifodalanishini ham ko'rsatadi. Bu munosabat doirasiga g'azab, erkalash, qoyil qolish, nafratlanish, jirkanish, kinoya kabi xilma-xil emotsional munosabat ko'rinishlarikiradi. Xususan, *azamat, o'ktam, qoyilmaqom, so'lqildoq, boplamoq, olchoq, mal'un, razil, satang, sanqi, asfalasofilin, miyanqi, qoyil, do'ndirma, momoqaymoq* kabi so'zlar, ma'lum tushuncha anglatishdan tashqari, so'zlovchining shu tushunchaga loqayd qaramasligini, aksincha, ijobiy va salbiy emotsional munosabatda ekanligini ham ko'rsatib turadi. Bu baho elementi tinglovchi tomonidan ham odatda so'zlovchi nazarda tutgandagidek idrok etiladi. Tilshunoslikda bunday xususiyatga ega bo'lgan leksika emotsional - ekspressiv leksika, ekspressiv - stilistik leksika terminlari ostida o'rganilmoqda».[3. 160]

Ushbu ishning obykti sifatida Anvar Obidjonning ekspressivlik kategoriyasi yaqqol voqelangan "Bezgakshamol – Gulmat Shoshiyning yovvoyi devoni" asaridagi

hajviy she'rlari na'munalari hamda "Saylanma. She'rlar" to'plamidagi she'rlaridagi individual nutq neologizmlari, xususan individual nutq sifatlashlari tahlil qilindi.

Tilshunoslik terminlari lug'atida, "Sifatlash. Predmetning sifatini tasvirlash, obrazli ifodalash uchun ishlatiladigan so'z, tropning bir turi: oltin vodiy, zumrad boshqoq kabi. [6.91]

Anvar Obidjon asarlari tilining ifoda vositalari tizimida sifatlash alohida e'tiborni tortadi. Aslida, "Yozuvchi individual nutq sifatlashlarini biror narsa va hodisani obrazli gavdalantirish, bir turdagi predmetlarning o'ziga xos ayrim belgi, xususiyatlarini yorqinlashtirish maqsadida qo'llaydi". [7.38]

Muallif o'z asarlarida to'g'ri ma'noli sifatlash hamda ko'chma ma'noli sifatlashlardan bir tushunchaning nomini ifodalashda; asar qahramonlarining xarakter, xususiyatlarini ko'rsatish maqsadida; o'ta obrazli metaforik sifatlashlardan predmetlarning haqiqatda bo'lmagan va bo'lmaydigan belgi-xususiyatlarini ko'rsatish maqsadida foydalangan.

Mahoratli hajvchi, yozuvchi, shoir va dramaturg Anvar Obidjonning 1985-yili "Mushtum" kutubxonasi turkumida bosilgan "Bezgakshamol" asari qahramonining xarakterini aniq shakllantirish, asar g'oyasini kuchaytirish uchun muallif o'rni bilan arxaizm, istorizm, dialektizm, vulgarizm, jargon va argo so'zlar, professionalizm, evfemizm, kakofemizm(disfemizm), terminlar, kanselyarizmlar, varvarizmlar, sinonim, omonim va antonim so'zlar kabi o'zbek tilining deyarli barcha leksik birliklaridan unumli foydalangan. Bundan tashqari asar tilida muallif nutqining o'zigagina xos bo'lgan okkazonal sifatlashlar, maqol, turg'un iboralar, sintaktik figuralar va troplarni ko'plab uchratish mumkin.

Ushbu kichik bir tadqiqot asnosida asar matnida keng, unumli va o'rinli qo'llanilgan muallifning individual nutq sifatlashlarining lingvopoetik tahliliga to'xtalishni maqsad qilindi.

Neologizm (okkazonalizm) lar - yangi so'zlar qatlami bo'lib, yangi so'z yasash, so'zning leksik ma'nolaridan birini yangi ma'noda qo'llash yoki chetdan o'zlashtirilgan so'zlar hisobiga boyib boradi. Yangi so'zlarning paydo bo'lishiga davr, zamonning yangilanib, o'zgarib borishi, fan-texnika sohasidagi yangiliklar, ishlab chiqarish va ijtimoiy munosabatdagi o'zgarishlar, adabiyot, san'at, umuman, barcha jabhadagi yangi tushunchalar, yangi so'zlar sabab bo'ladi. Ular nominativ funksiya bajarib, badiiy adabiyotda stilistik maqsadda ham qo'llaniladi.

"Katta ta'sir va tasvir kuchiga ega bo'lgan individual nutq neologizmlari" [4.53] ijodkor tomonidan yaratilgan yangi so'zlar bo'lib, nasr va nazmga yangi ruh, yangicha shuur bag'ishlaydi. Har bir ijodkorning o'ziga xos uslubi bo'lgani singari, ana shu uslub zamirida yaratilgan yangi so'zlar ham bo'ladi. Ular asarga emotsional-ekspressiv ruh bag'ishlash bilan birgalikda, ijodkorning adabiy til xazinasiga

qo‘shgan munosib hissasi hamdir. «Badiiy asarning ma‘nomazmun tuzilishiga so‘z va iboralarning turli-tuman qo‘shimcha ma‘nolar bilan boyish tamoyili xosdir». [5. 11] Adabiy til normalari, badiiyat taqozosi asosida yaratilgan yangi so‘zlar, yangicha ma‘no jilolari va ulardagi ta‘sirchanlik ko‘lamining kengligi ijodkorning yetuk mahoratidan darak beradi. Individual nutq neologizmlari - okkazonalizmlar ijodkorning adabiy til xazinasiga qo‘shgan munosib hissasi hamdir. Yangi so‘z birinchi duch kelganda g‘ayri tabiiydek tuyuladi. Bu hol lingvistikada idiosinkraziya deb ataladi. Yangi so‘zlarning stilistik bo‘yoqdorlik xususiyati neologizmlarning poetik imkoniyatlari naqadar kengligini bildiradi.

Bunday individual neologizmlarning hozirgi davr she‘riyati vakillari ijodida uchrashi keyingi davrda bir qator tadqiqotchilar ishida tahlil va talqin etilgan. Okkazonalizmlar alohida adiblar, shaxslar tomonidan “favqulodda yaratilgan so‘zlardir. Ular alohida adib yoki olim nutqining, ya‘ni alohida asar tilining o‘ziga xos mulki hisoblanadi. Individual nutq neologizmlari ko‘pincha umumxalq tili faktiga aylanmasligi va u milliy til leksikasidan o‘ziga xos o‘rin berilishini talab ham qilmaydi. Bu tip neologizmlarning asosiy vazifasi stilistik funksiya o‘tashdir”. [3. 156]

Anvar Obidjon she‘riyatida muallifning individual nutqi neologizmlari – favqulodda yaratgan yangi so‘z va iboralari salmog‘i anchagina. Shuning uchun muallif she‘riyatidagi kontekstual antonimlar va sinonimlar, o‘ziga xos omoformalar, o‘zakdosh so‘zlar va kakofemizmlarni tahlil qilish jarayonida ham adabiy tilimizda mavjud bo‘lmagan, muallifdan ilgari qo‘llanmagan yangi leksik birliklarni alohida ko‘rsatib o‘tildi.

Ushbu tadqiqotda muallif she‘riyatida sinonimik, antonimik yoki omonimik qatorlarda emas, alohida holatda namoyon bo‘lgan va poetik aktuallashgan okkazonal sifatlashlar tahlilga tortildi.

“Tamayuqi tuzlardan,

Nomehribon ko‘zlardan

Omon asra meni, charx!” [9.6] – tilimizdagi “tama”(kuchli istak, hirs, ochko‘zlik) so‘zi, “yuq”(qoldiq) so‘zi va “-gi” (otdan sifat yasovchi) qo‘shimchasini qo‘shish orqali “tamayuqi” tuz – yomon xulqli insondan qolgan ovqat, yemish ma‘nosidagi ibora yasalgan.

“Qodiriyni eslab” she‘rida:

“Arvohingiz baxtli otadek,

Yurtga boqsin

Bugun shod bo‘lib.

Yurtda minglab Anvar, Otabek

Ulg‘aymoqda temirzot bo‘lib” [9.10] - “temir” va “zot” so‘zlaridan yasalgan yangi qo‘shma ot xis-tuyg‘usiz, temirdan yasalgan “temir odam – robot” ma’nosida qo‘llanib, she’rda o‘z tarixi va kelajagi uchun befarq avlodni sifatlashda qo‘llanilgan.

“Shodon xushlash, malagim,

Qo‘z yosh to‘kma bekorga.

Bog‘langandir yuragim

Shu mag‘izrang shudgorga.” [9. 12] - “mag‘iz”- danak va yong‘oq kabi qattiq mevalarning ichki och jigarrang, qo‘ng‘ir tusdagi qismi. Muallif o‘z qishlog‘idagi dala - shudgorni “mag‘izrang” yangi so‘zi bilan tasvirlashida Farg‘ona vodiysi tuproqlarining qo‘ng‘ir tusda bo‘lishligiga, qolaversa “mag‘iz”- so‘zining “moyillik” ma’nosi(qoramag‘iz – qoraga moyil)ga ishora qilayotgan bo‘lishi ham mumkin.

“Keldim mana, mo‘ltirab,

Kaptarbadan bekachim.

Ko‘zlarimning qa‘riga

Tikilasiz yana jim.” [9.17] - “Kaptar - kabutar” so‘zi oq rang, tinchlik, yumshoqlik ramzi sifatida ko‘p qo‘llanilgan. Muallif “kaptarbadan” okkazonalizmi orqali suyukli yorning nafaqat tashqi ko‘rinishi, qolaversa sokin, bosiq fe’liga ham ishora qilayotgan bo‘lishi mumkin. Chunki “tikilasiz yana jim”, “keldim mo‘ltirab”

iboralari ta’sirida “kaptarbadan” yorning aniq obrazli tasviri yaqqol gavdalanadi.

“Yiroq ketar bo‘ldim qaxringdan,

Va unutdim seni bemotam.

Uchrashmaymiz endi zaminda,

Ko‘rishmaymiz qiyomatda ham.” [9.23) Motam, aza tutmay yoki hech qanday g‘am-qayg‘uga berilmay unutish, oson unutishni bir so‘z – “bemotam” yangi yasama so‘zi - sifatlash orqali ifodalagan.

“Chalatanish” she’rida:

“Alami shu – “oq” ishlarin deb “qaro”

Tosh otarmish unga “ahli sersanchiq”.

Bu toshlardan Toshkent- Farg‘ona aro

Tog‘ yaralmish, derlar dovonin “Qamchiq”. [9.26] “Sanchiq” - ko‘chma ma’noda achchiq, kinoyali gap, “ahli sersanchiq” – so‘z orqali insonga ozor beruvchilar, qoralovchi, birovga “tosh otuvchi”, yomon ma’nodagi yozuvchi insonlarga nisbatan ishlatilgan muallifning o‘ziga hos yangi yaratig‘i - iborasidir. Qolaversa, she’rning sarlavhasi –“chalatanish” so‘zi ham muallif individual sifatlashlari ro‘yxatiga kira oladi.

“Qizg‘anuv” she’rida:

“O‘lgur moshni bilaman,

Tug‘ma shilqim,

Qichiqtan...

Bir kun mendan aynisang,

Gumonim shu mushukdan.” [9.33] “qichiq” - ko‘chma ma’noda kishini o‘ziga tortish uchun qilinadigan harakat, noz-ishva, karashma. “Qichiqtan” qo‘shma so‘zini yaratish orqali mushukning tabiati va harakatlarini obrazli tasviriga erishilgan.

“Foniy dunyo – Nuhni sotgan jonbozor,

Umring moldir, har bir lahza jonfurush.

Aqlingni yig‘, hovringni bos, bo‘l iqrор:

Buguning - bug‘,

Ertang – sarob,

Kechang – tush.” [9.4] Ushbu she’riy parchada esa “foniy dunyo – jonbozor”, “har bir lahza, ya’ni vaqt – jonfurush” o‘xshatishlari tarkibidagi jonbozor(ot+ot) va jonfurush(ot+fe‘l) okkazionalizmlari orqali betakror tasvir yaratilgan.

“Buzuq o‘ylarni lek shayton boshig‘a do‘llag‘on erdi” [8.11] –“do‘llagan” (ot+ fe‘l yasovchi qo‘shimcha+ravishdosh qo‘shimchasi) - do‘l kabi yog‘dirgan iborasi o‘rniga birgina yangi yasama so‘z yaratib qo‘llagan.

“Hirgoyi-la bodani ulfatga bering, hov,

Yo bedasoch bir pariturxatga bering, hov” [8.15] “Bedasoch” – sochning beda - xashakka o‘xshatilishi, “pariturxat” – “pari” so‘ziga ters bo‘lgan salbiy bo‘yoqli, dag‘al so‘z “turxat” ni qo‘shish orqali yasalgan ushbu ikki neologizm she’rdagi muallifning komiklik – yengil kulgu qo‘zg‘atish va lirik qahramonning nutqini individuallashtirish, emotsional-hissiy munosabatni ifodalash, ushbu epizoddagi ruhiy holatini ko‘rsatish kabi maqsadlarini amalga oshirgan.

“Nonimni ol, to‘nimni ol, qog‘oztan daftarim qolsun” [8.27]

–“qog‘oz+tan” – ‘qog‘ozdan qilingan daftar” iborasi o‘rniga yaratilgan ushbu individual muallif neologizmi ham she’rda juda o‘rinli qo‘llangan. Na kiyib va na yeb bo‘ladigan, tanasi qog‘ozdan bo‘lgan, ammo muallif uchun eng bebaho sanalgan buyum ekanligini ta’kidlash uchun yaratilgan yangi so‘zdir.

XULOSA

Anvar Obidjon she’riyatidagi individual nutq sifatlashlarining har birini kontekst – she’riy matn ichida to‘liq lingvopoetik tahlilga tortishning o‘zigina muallifning kuchli so‘z san’atkori, faylasuf va ensiklopedik bilimlar egasi sifatida kashf etilishiga sabab bo‘la oladi deb hisoblaymiz. Muallifning individual nutqi neologizmlari, sifatlashlarining qisqacha tasnifi esa quyidagicha: 1.Okkazional sifatlash – epitetlar: *tamayuqi, mag‘izrang, bemotam, qichiqtan, bezilloq, serjabr, o‘gayqon, boshg‘ajir, pashmaksoch, o‘chkor, po‘kdil, suzishqoq, yulishqoq, qunishqoq, ko‘krakyalang, qog‘oztan;* 2.Okkazional qo‘shma otlardan ifodalangan

sifatlashlar: *temirzot, kaptarbadan, jonbozor, jonfurosh, bargto'zdi, baxttug'ar, moymag'iz, muzbadan, vijdotsotar, yomg'irsoy, vatanxo'r, o'tsholcha, muzburun, muzbaldoq, pichoqtumshuq, chelaktumshuq, burundosh, ko'ngilsovush, tulakzoda, bedasoch pariturxat, zulukmakon*; 3.Okkazional yasama otlardan ifodalangan sifatlashlar: *yolg'ondo'zlik, loycha, do'xtirxon*; 4.Okkazional ravishlardan ifodalangan sifatlashlar: *g'ozlamish, jingaklanib, az-azal, fuqarolanib, buxorolanib, "uz-uz" bo'lib, do'llagon, marjalanur*; 5.Okkazional iboralardan ifodalangan sifatlashlar: *ahli sersanchiq, taxir gap, bo'g'oz oy, suvi turk, so'z ekib, chaqchaqa qiz*.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nurmonov A. Tilshunoslikning adabiyot bilan munosabati./Tanlangan asarlar.3 jildlik. 3-jild. -Toshkent, 2012.
2. Yo'ldashev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. –Toshkent: Fan, 2008.
3. Begmatov E. O'zbek tili leksikologiyasi.-Toshkent, 1981.
4. Shomaqsudov A., Rasulov I... O'zbek tili stilistikasi. - Toshkent, O'qituvchi, 1983.
5. Vinogradov V.V. Problema avtorstva i teoriya stiley. - M.: Nauka, 1961.
6. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002.
7. Mukarramov M. O'zbek tilida sifatlash./ O'zbek tili va adabiyoti.Мукаррамов М. Ўзбек тилида сифатлаш. Ўзбек тили ва адабиёти. - Toshkent,1973. 6-son.
8. Obidjon A. Bezgakshamol.- Toshkent,1985.
9. Obidjon A. Saylanma:she'rlar.- Toshkent: Akademnashr, 2017.